

ANDIJON SHAXAR JAMOAT TRANSPORTIDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMINI JORIY QILISH TAKLIFLARI

Bakirov Lutfillo Yuldashaliyevich¹

t.f.f.d., (PhD), dotsent.

¹Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston.

To'ychiyev Xasanboy Toxir o'gli²

kata o'qituvchi,

²Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston.

To'ychiyev Xusanboy Toxir o'gli³

assistant,

³Andijon mashinasozlik instituti, Andijon, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7269368>

Bugungi kunda shaharning yo'lovchi transporti tizimiga yer usti va yer osti shahar transportining har xil turlari (metro, avtobus, trolleybus, tramvay, marshrut taksilari, taksilar va boshqalar) kiradi. Shu bilan birga, ko'plab yo'lovchilar bir nechta transport turlaridan foydalanadilar (intermodal transport deb ataladi). Natijada, yo'lovchilar tashishining ulkan hajmi yaratilib, uning xizmati sayohat uchun tezkor, ishonchli, avtomatlashtirilgan va buzilmas to'lov vositasini talab qiladi. Bugungi kunda bunday vositalar transport infratuzilmasida keng qo'llaniladigan kontaktsiz smart-kartalardir [1,2].

Smart kartalarning keng tarqalgan turlari

Hozirgi vaqtda bozorda jamoat transportida sayohat uchun to'lovlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ikkita printsipial farqli ikkita turdagi kartalar mavjud:

jamoat transportida sayohat qilish uchun yo'lovchi tomonidan ilgari sotib olingan chiptalarni ("sayohatlar") qayd etish uchun mo'ljallangan transport kartalari;

to'g'ridan-to'g'ri taqdim etilayotgan transport xizmatlari uchun to'lovlarni qayta ishlash uchun ishlatiladigan identifikatsiya (to'lov) kartalari [3,4,5].

NFS yarim o'tkazgichlarining MIFARE texnik xususiyatlariga asoslangan birinchi turdagi kartalar ommaviy tarqatildi. Bunday kartalar yo'lovchining transportda sayohat qilish uchun to'lagan chiptalarini, shu jumladan har xil ijtimoiy nafaqalar va chegirmalarni hisobga olgan holda nazorat qilish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shuning uchun MIFARE kartalari dunyoning ko'plab shaharlarida shahar transporti xizmatlari uchun to'lovlarni to'lashning asosiy zamonaviy vositasiga aylandi. Ushbu kartalarni qabul qilish uchun yaxshi rivojlangan infratuzilma yaratilgan: metroda va temir yo'lda turniketlar, shahar

ustilari transportning konduktorlari va boshqaruvchilari uchun validatorlar, shuningdek, harakatlanuvchi tarkibga o'rnatilgan avtomatik validatorlar [6,7].

1- rasm Transport kartalarining ishlash sxemasi

Transport kartalari qanday ishlaydi

MIFARE kartalaridan foydalanishning an'anaviy usullari kartada oldindan to'langan yo'lovchilar transporti xizmatlarini ko'rsatish limitlarini yozishni o'z ichiga oladi. Limitlar xizmatlarni ko'rsatishni vaqt jihatidan (masalan, bir oy davomida) ham, miqdor jihatidan ham (sayohatlar soni, transport birliklari soni va boshqalar) cheklashi mumkin. Validator kartani taqdim qilganda quyidagi amallarni bajaradi:

- limitning yetarliligini tekshirish;
- taqdim etilayotgan xizmatlar hajmiga muvofiq karta limitini kamaytirish (;
- kartada ko'rsatilgan xizmat bo'yicha ma'lumotlarni yozib olish (nazorat qilish uchun joriy sayohat uchun to'lov faktini belgilash) [8,9,10,11].

To'lov haqiqati transport xizmati tomonidan talab qilinadigan xizmatlar hajmi va yo'lovchilar tashish hajmi to'g'risidagi hisobotlarni keyinchalik ro'yxatdan o'tkazish uchun o'quvchi tomonidan ro'yxatdan o'tkaziladi. Kartani taqdim etishda hech qanday hisob-kitoblar amalga oshirilmaydi, chunki transport xizmatlarini oldindan to'lash uchun mablag'lar kartani to'ldirish paytida kompaniya kassasiga to'langan [12,13,14]. Kartaning yagona vazifasi - ko'rsatilayotgan xizmatlar hajmi yo'lovchining to'lovi miqdoridan oshmasligini nazorat qilish. MIFARE kartalaridan ommaviy foydalanishni hisobga olgan holda, asosiy muammo karta ma'lumotlarini ruxsatsiz kirish va qalbakilashtirishdan himoya qilishni ta'minlashdir [15,16,17,18].

Transport kartalarining xususiyatlari

MIFARE spetsifikatsiyalari kartaning tuzilishini, ma'lumotlarni o'qish va yozish tartibi va protokollarini belgilaydi, lekin dastur ma'lumotlarining tarkibini ham, formatlarini ham tartibga solmaydi. Shuning uchun, har bir transport kompaniyasi o'z infratuzilmasi va tarif siyosatiga asoslanib, o'zining karta ma'lumotlari tuzilmalarini va ushbu ma'lumotlarni qayta ishlash va hisobga

olish tartibini ishlab chiqadi [1,3,6]. Metro xaritalari mutlaqo boshqacha yo'llar bilan tashkil etilishi mumkin, bu erda tekshirish yer osti turniketlari tomonidan mutlaqo boshqariladi va yer osti transportida, validatorlar nazariy jihatdan uchinchi shaxslarning qo'lga o'tishi mumkin. Temir yo'lning zonaviy yoki kilometrlik tariflari ham xaritada ma'lumotlarni tashkil qilish uchun tegishli talablarni belgilaydi [9,11,12].

Shunday qilib, transport kartalarining afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- xizmatning ishonchliligi va tezligi;
- ushbu kartalarga xizmat ko'rsatish bo'yicha rivojlangan infratuzilma va ulardan foydalanish bo'yicha to'plangan tajriba;
- ma'lum bir transport kompaniyasining ehtiyojlariga moslashish qobiliyati.

Biroq, MIFARE kartasidan universal tranzit kartasi sifatida foydalanish mumkin emas. Birinchidan, korxonalar o'rtasida o'zaro hisob-kitob qilish uchun imkoniyatlar mavjud emas (karta qabul qilinganda, to'lov operatsiyasi amalga oshirilmaydi), ikkinchidan, har bir kompaniya o'zlarining (mulkiy), ko'pincha bir-biriga mos kelmaydigan, ma'lumotlar tuzilmalari va formatlaridan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Каримходжаев Н., Алматаев Т. О., Одилов Х. Р. У. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-1 (74). – С. 68-71.

[2] Melikuziev A. et al. IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE FUEL INJECTION SYSTEM //Development and innovations in science. – 2022. – Т. 1. – №. 14. – С. 10-14.

[3] Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 32-33.

[4] Рузиматов М.А. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАБОТУ ПОРШНЕВОГО КОЛЬЦА // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL:<https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13814>

[5] Rahmonov X., Odilov X. Organization of quality transport service //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 289-293.

[6] Kholmiraev J., Kuchkorov I., Kakhkharov A. DETERMINING THE NEED FOR SPARE PARTS FOR SPECIAL VEHICLES OPERATING AT AIRPORTS //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 208-211.

- [7] L.Y.Bakirov, G.I.Mamaev, A.B.Djumabayev Traffic safety in on-street parking area босма ISSN: 2350-0328 International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 8, Issue 5 , May 2021 17388- 17391
- [8] Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 8-12.
- [9] Turaev Shoyadbek Ahmadjonovich.Aminboyev Abdulaziz Shukhratbek ogli . Light automobile steel wheel manufacturing technology. Asian Journal of Multidmesijnal Research.18-23.2022
- [10]. A Nozimbek, T Khasanboy, T Elbek, U Sardor IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING - Universum: технические науки, 2021
- [11]. Igamberdiev, A. K., Muqimova, D. K., Usmanov, E. Z., & Usmanova, S. D. (2022). Influence of the thickness of the roller discs of the combined machine on the indicators of their work during the processing of plowed lands afterwards. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 954, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
- [12] Нурдинов М. и др. БЕЗОПАСНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВИКОВ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИТНЫХ ДОРОГАХ //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 148-157.
- [13] Kholmatov U. THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF ADAPTIVE IDENTIFICATION TO AUTOMATE MULTI-CONNECTED OBJECTS //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.
- [14] Шукуров М. М. и др. ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНДЕКС “БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ” ПО ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 801-80815. Шипулин Ю. Г. и др. Оптоэлектронный преобразователь для автоматических измерений перемещений и размеров //Мир измерений. – 2013. – №. 1. – С. 41-43.
- [15] Nurdinov M., Erkinjonov A. ANALYSIS OF THE GROWTH OF EXISTING TRANSIT ROUTES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND THE DUPLICATION OF HIGHWAYS IN TRANSIT ROUTES. – 2022.18. Nozimbek A. et al. IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 52-55.

[16] Рузиматов М. А. У., Маҳмудов Ш. Ф. У. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-1 (86). – С. 20-22.

[17] Samatov G. A., Sh G. A. Increasing the export potential of fruit and vegetable products in Uzbekistan and simplifying the procedure for its transportation //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 3.

[18] Рахмонов Х. Н., Исмаилов С. Т., Амиржонов А. А. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НОВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА С СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЕГО МОДИФИКАЦИИ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 56-59.

